

MATEMATIKADAN ISHCHI DAFTARLARNI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH BO`YICHA TAVSIYALAR

¹Navruzbek Tolipov Adhamjon o`g`li, ²Umidjon Ne`matov Shokirjon o`g`li

^{1,2}Fizika-matematika fakulteti 4-bosqich talabasi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, E-mail: navruzbektolipov21@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930645>

Anatatsiya. Maqolada matematikadan ishchi daftar yaratish va darslarda ishchi daftarlardan foydalanish 6-sinf “Qarama-qarshi sonlar. Sonning moduli” mavzusi asosida ko`rib chiqilgan.

Kalit so`zlar: Ish daftar, qarama-qarshi son, sonlarni taqqoslash, sonning moduli, sodda modulli tenglama.

So`ngi yillarda yurtimizda ta`lim tizimida ulkan islohatlar amalga oshirilgani hammamizga ma`lum. Xususan, maktablarda matematika fanini o`qitish samaradorligini oshirishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Buning natijasida matematika fanini o`qitish jarayonida zamonaviy ta`lim metodlari hamda didaktik vositalardan foydalanilmoqda. Shuningdek dars jarayoni o`qituvchining faolligidan o`quvchining faolligiga tamon yo`naltirilmoqda. O`quvchining darsdagi faolligini bevosita ta`lim samaradorligiga olib keladi. O`quvchining darsdagi faolligini oshirishning bir qancha usullari mavjud bo`lib, misol sifatida dars jarayonida ishchi daftarlardan foydalanishni ko`rsatishimiz mumkin.

Ish daftarlar odatda o`quvchilarning darsda olgan nazariy bilimlarini amaliyotda qo`llash uchun foydalanadigan didaktik vosita hisoblanadi. Ishchi daftarlar barcha dars turlarida, ya`ni yangi mavzu mazmunini bayon qilish darsi, yangi mavzuni mustahkamlash darsi, o`quvchilarni bilim, ko`nikma va malakalarini tekshirish darsi, o`quv materialini takrorlash va umumlashtirish darsi, aralash dars qo`llanilishi mumkin. Bundan tashqari o`quvchining mustaqil ta`lim jarayonini tashkil etishda va past o`zlashtiruvchi o`quvchilar bilan qo`shimcha ishlarni tashkil etishda ham samarali vosita hisoblanadi. Ishchi daftarini tuzishda daftarning qanday dars turida foydalanilishiga qarab topshiriqlar tizimini ishlab chiqish mumkin.

Quyida biz ish daftarini yaratish bo`yicha bir necha umumiy qadamlarni sanab o`tamiz:

1. O`quv maqsadlarini aniqlang: Ishchi daftarida ko`zda tutilgan o`quv maqsadlarini aniqlang.

2. O`quvchilaringiz qaysi mavzular, tushunchalar yoki ko`nikmalarni o`rganishi va mashq qilishini xohlayotganingizni ko`rib chiqing.

3. Mashqlarni tanlang: Darsliklar va onlayn resurslar kabi turli manbalardan mashqlarni tanlang. Mashqlar o`quv maqsadlariga mos kelishi hamda o`quvchilaringizning sinf darajasi va qobiliyatlariga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

4. Mazmunni tartibga soling: Mashqlarni mavzu bo`yicha tartiblang, shunda o`quvchilar osongina harakat qilishlari va tegishli mashqlarni topishlari mumkin. O`quvchilarga har bir mashqni bajarish uchun aniq ko`rsatmalardan foydalaning va kerak bo`lganda misollar keltiring.

5. Vizual tasvirlarni qo`shing: O`quvchilarga materialni tasavvur qilish va tushunishga yordam berish uchun rasmlar, chizmalar, diagrammalar kabi vizual materiallarni qo`shing. Bu ishchi daftarini yanada qiziqarli va tushunishni osonlashtiradi.

6. Mulohaza va javob kalitlarini ko`rib chiqing: O`quvchilaringiz uchun qanday fikr va javob berishingizni aniqlang. Ish daftarining oxiriga javob kalitlari yoki yechimlarni qo`shish

yoki sinf muhokamasi yoki individual uchrashuvlar orqali fikr-mulohaza bildirishni ko‘rib chiqing.

7. Ko'rib chiqing va qayta ko'rib chiqing: Ishchi daftarni o'quvchilaringizga tarqatishdan oldin uni izchillik, aniqlik va ravshanlik uchun ko'rib chiqing. Zarur bo'lganda tuzatishlar kiriting va iloji bo'lsa, hamkasblar yoki boshqa ekspertlar ham uni ko'rib chiqishlarini so'rang.

8. Ishchi daftarni tarqating va qo'shing: Nihoyat, ishchi daftarni o'quvchilaringizga taqdim eting va uni darslaringizga qo'shish yo'llarini toping. Mashqlarni uy vazifasi sifatida belgilash yoki ularni sinfda individual yoki guruh faoliyati sifatida ishlatishni ko'rib chiqing.

Endilikda biz ishchi daftardan dars jarayonida qanday foydalanishni 6-sinf “Qarama-qarshi sonlar. Sonning moduli” mavzusi asosida ko‘rib chiqaylik.

Mavzu: Qarama-qarshi sonlar. Sonning moduli

1-topshiriq. Jadvalni to'ldiring:

Berilgan son	Qarama-qarshi son	Berilgan son	Qarama-qarshi son
-8	$-(-8) = 8$	-5	$-(-5) =$
+15	$-(+15) = -15$	-27	$(- 27) =$
+129	$-(\quad) = -$	9056	$(9056) =$

2-topshiriq. Tenglik to'g'ri bo'lishi uchun bo'sh joylarga qanday sonlar qo'yish kerak:

a) $-(\quad) = -14$	b) $-(\quad) = +79$	c) $-(\quad) = -491$
d) $-(8) =$	f) $-(\quad) = 7$	e) $-(\quad) = 74$

3-topshiriq. ifodaning qiymatiga a) qarama-qarshi sonni; b) teskari sonni toping:

a) $1,5 \cdot 4,8 + 1,5 \cdot 5,2 = 1,5 \cdot (4,8 + 5,2) = 1,5 \cdot 10 = 15$
15 ga qarama-qarshi son -15 , 15 ga teskari son $\frac{1}{15}$
b) $5,2 \cdot 9,8 - 3,8 \cdot 5,2 =$
ga qarama-qarshi son ga teskari son
d) $3,2 \cdot 3,5 + 3,5 \cdot 6,8 =$
ga qarama-qarshi son ga teskari son
e) $16,4 \cdot 15,3 - 16,4 \cdot 5,3 =$
ga qarama-qarshi son ga teskari son

4-topshiriq. Berilgan sonlarning modulini toping.

5-topshiriq. $-12, 32, -4, -8, 11, -16, 0$ sonlarining modullari o`shish va kamayish tartibida yozing.

0	<		<		<	11	<		<		<	32
32	>		>		>		>	8	>		>	0

6-topshiriq. Hisoblang:

a) $|-15| + |-67| - |-3| \cdot |4| = 15 + _ - 3 \cdot _ = 15 + _ + _ = _$

b) $|-36| + |-36| : |-4| - |-4| = _ + _ : _ - _ = _$

c) $|-17| + |-13| - |-12| : |3| = _ + _ + _ : _ = _$

7-topshiriq. $3|a| - |b| + |a|$ ifoaning qiymatini toping, bunda

$a = -24$ va $b = -14$;

$3|a| - |b| + |a| =$

$a = -32$ va $b = -45$;

$3|a| - |b| + |a|$

$a = 7$ va $b = -20$;

$3|a| - |b| + |a| =$

$a = -5$ va $b = 15$;

$3|a| - |b| + |a| =$

8-topshiriq. Tenglamani yeching:

a) $ x = 2$	
1 – hol.	2 – hol.
$x > 0$	$x < 0$
$x = 2$	$-x = 2$
	$x = -2$

<i>Javob: $x = 2, \quad x = -2$</i>	
<i>b) $x = 5$</i>	
<p style="text-align: center;"><i>1 – hol.</i></p> <p style="text-align: center;">$x > 0$</p> <p style="text-align: center;">$x = \underline{\quad}$</p>	<p style="text-align: center;"><i>2 – hol.</i></p> <p style="text-align: center;">$x < 0$</p> <p style="text-align: center;">$-x = \underline{\quad}$</p> <p style="text-align: center;">$x = \underline{\quad}$</p>
<i>Javob: $x = \underline{\quad}, \quad x = \underline{\quad}$</i>	
<i>c) $x - 7 = 3$</i>	
<p style="text-align: center;"><i>1 – hol.</i></p> <p style="text-align: center;">$x > 0$</p> <p style="text-align: center;">$x - 7 = 3$</p> <p style="text-align: center;">$x = 3 + 7$</p> <p style="text-align: center;">$x = \underline{\quad}$</p>	<p style="text-align: center;"><i>2 – hol.</i></p> <p style="text-align: center;">$x < 0$</p> <p style="text-align: center;">$-(x - 7) = 3$</p> <p style="text-align: center;">$-x + 7 = 3$</p> <p style="text-align: center;">$-x = 3 - \underline{\quad}$</p> <p style="text-align: center;">$-x = -4$</p> <p style="text-align: center;">$x = \underline{\quad}$</p>
<i>Javob: $x = \underline{\quad}, \quad x = \underline{\quad}$</i>	

Xulosa qilib aytganda dars jarayonida ishchi daftardan foydalanish o`quvchining darsdagi faolligini oshiruvchi didaktik vosita hisoblanadi. Dars mashg`uloti vaqtida hamda darsdan tashqari ishlarni tashkil etishda ishdi daftardan foydalanish matematika fani o`qitish samaradorligini oshiruvchi muhim vositadir.

REFERENCES

1. M.Tojiyev, M.Barakayev, A.Xurramov “ Matematika o`qitish metodikasi”. T.: Fan va texnologiya. 2017. – 295 b.
2. Торогелдиева К. М. Теория и методика обучения математики. – Б.: 2014. I часть.– 135 с.
3. M.A.Mirzaahmedov, A.A.Rahimqoriyev, Sh.N.Ismoilov, M.A.To`xtaxodjayeva. Matematika. Umumiy o`rta ta`lim maktablarining 6- sinfi uchun darslik. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent - 2017. –240 b.
4. Cambridge Primary Ready to Go Lessons for Math Stage 5. Answers and photocopiable pages.
5. Т.М.Ерина. Рабочая тетрадь по математике. Часть 1. Учебно-Методический комплект. «Экзамен». Масква – 2013. –112 с.